

	QUESITO	FASE	DOCTRINA OU TCU?	PADRÃO ACEITÁVEL DE RESPOSTA	NORMATIVO CONTRARIADO
1	A modalidade de licitação é compatível com objeto?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 28 da Lei 14.133/2021
2	O critério de julgamento da licitação é compatível com objeto?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 6º, inciso XXXVIII da Lei 14.133/2021 Art. 33 da Lei 14.133/2021
3	Em caso de dispensa de licitação, há justificativa compatível?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM OU NÃO SE APLICA	Arts. 72 e 75 da Lei 14.133/2021
4	Em caso de inexigibilidade de licitação, há justificativa compatível?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM OU NÃO SE APLICA	Arts. 72 e 74 da Lei 14.133/2021
5	Houve transparência no processo e na tomada de decisões, permitindo o controle e monitoramento pelo público?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 37 da CF/1988 Arts. 5º e 13 da Lei 14.133/2021
6	Houve envolvimento incomum de altos executivos que não compõem o setor requisitante no desenho da necessidade licitada?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 5º da Lei 14.133/2021 (princípio da segregação de funções e princípio da impessoalidade)
7	O tempo de análise da necessidade de contratação aparentou ter sido apressada?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	
8	Se realizado de forma presencial, houve motivação para a realização de certame presencial, em detrimento de sua forma eletrônica?	PREPARATÓRIA	TCU	SIM	Art. 17, § 2º da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2118/2024 – Plenário
9	Para empreendimento com duração superior a um exercício financeiro, houve inclusão no PPA?	PREPARATÓRIA	TCU	SIM	Art. 105 da Lei 14.133/2021 Art. 167 §1º da CF/1988 Acórdão TCU nº 679/2024 – Plenário
10	Houve exigência de laudos ou certificados ou licenças não previstos na legislação aplicável?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Capítulo VI da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2457/2024 – Plenário

11	Os prazos de entrega estabelecidos foram demasiadamente exíguos considerando o porte do objeto?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 5º da Lei 14.133/2021 (princípio da proporcionalidade e razoabilidade)
12	Houve exigência de visita técnica sem justificativa plausível e, principalmente, com a exigência adicional de que essa visita só fosse realizada pelo responsável técnico?	PREPARATÓRIA	TCU	NÃO	Art. 63 da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário
13	Houve exigência de documentos que comprovem a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e Dívida Ativa da União, a regularidade com a Seguridade Social (INSS) e FGTS, a regularidade perante a Justiça do Trabalho?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 68 da Lei 14.133/2021 Súmula TCU nº 283
14	Foi permitido a participação na licitação de empresa de servidores ou com vínculo?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 9º § 1º da Lei 14.133/2021 Art. 14 inciso IV da Lei 14.133 /2021
15	Houve autorização de licitar para consultor que auxiliou a elaboração das especificações?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 14 inciso I da Lei 14.133 /2021
16	Em caso de participação de empresas com sócio em comum, foi verificado senão se trata de atuação combinada?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM OU NÃO SE APLICA	Art. 14 da Lei 14.133/2021
17	Houve exigência de capital social integralizado?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 69 § 4º da Lei 14.133/2021
18	Houve exigência de capital mínimo e patrimônio líquido que superam o índice de 10% do valor estimado da contratação?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 69 § 4º da Lei 14.133/2021
19	Houve exigência de índices que não são usuais, sem justificativa?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 69, § 5º da Lei 14.133/2021

20	Houve exigência de apresentação de balanço patrimonial devidamente registrado no órgão competente, que leve a comprovação de que a empresa licitante possui índices de liquidez previamente definidos e suficientes para execução do objeto, evitando-se índices de endividamento fora da realidade do mercado?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 69, inciso I da Lei 14.133/2021
21	Houve exigência de garantia de proposta superior a 1% do valor estimado da contratação ou concomitante com a comprovação de patrimônio líquido mínimo?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 58, § 3º da Lei 14.133/2021
22	Houve autorização de fornecimento de percentual elevado do objeto licitado para outras pessoas jurídicas?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 122 da Lei 14.133/2021
23	Houve exigência de instalação no município do objeto?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 5º da Lei 14.133/2021 (princípios da isonomia e da competitividade) Súmula TCU nº 272
24	Houve exigência de cláusulas que impõem a identificação e a mobilização prévia, por todos os licitantes, de seus veículos, funcionários e instalações?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 5º da Lei 14.133/2021 (princípios da isonomia e da competitividade) Súmula TCU nº 272
25	Houve indicação de marca de produtos?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 41 da Lei 14.133/2021
26	Houve exigência prévia e antecipada dos documentos de habilitação de todas as licitantes, anteriormente à fase de julgamento?	PREPARATÓRIA	TCU	NÃO	Art. 63, inciso II, da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2118/2024 – Plenário Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário

27	Os projetos e demais documentos constantes na licitação são suficientes para a especificação e orçamentação da obra?	PREPARATÓRIA	TCU E DOCTRINA	SIM	Art. 6º, incisos XXIV, XXV e XXVI da Lei 14.133/2021 Art. 18, § 1º, incisos IV e VI da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2118/2024 – Plenário Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário Súmula nº 177 TCU
28	O Projeto Básico aparenta ser superdimensionado por meio da inclusão de serviços não relacionados diretamente ao objeto a ser contratado?	PREPARATÓRIA	TCU	NÃO	Art. 6º, inciso XXV da Lei 14.133/2021 Art. 18, incisos I e II da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 679/2024 – Plenário
29	As estimativas de volumes a serem contratados aparentam ser compatíveis com a necessidade?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 18 da Lei 14.133/2021
30	Em caso de sigilo do orçamento estimado, consta justificativa expressa?	PREPARATÓRIA	TCU	SIM	Art. 24 da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário
31	Foi identificado sobrepreço devido a erro de especificação?	PREPARATÓRIA	TCU	NÃO	Art. 6, inciso LVI da Lei 14.133/2021 Art. 23 da Lei 14.133/2021 Art. 59 § 3º da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2118/2024 – Plenário Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário
32	Foi identificado colheita de informações falsas para elaboração do orçamento estimativo de preços pelo ente licitante?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 23 § 2º da Lei 14.133/2021
33	Houve inserção de valores superiores aos de mercado para um item de composição dos serviços que possua quantidade pequena?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 6º inciso XXV da Lei 14.133/2021 Art. 18, insico IV, alínea f da Lei 14.133/2021 Art. 23 § 2º da Lei 14.133/2021

34	A análise de mercados foi limitada, com poucas empresas identificadas para fornecer?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	
35	Foi exigido da empresa a contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da previdência?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 63, inciso IV da Lei 14.133/2021 Art. 116 da Lei 14.133/2021 Art. 137, inciso IX da Lei 14.133/2021 Art. 93 da Lei 8.213/90
36	O edital contém exigência de visto no CREA do estado em que será executada a obra para licitante de outro estado?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	
37	O edital contém critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital de licitação?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	SIM	Art. 59 § 3º da Lei 14.133/2021 Súmula TCU nº 259
38	O edital aborda todas as situações de empate?	PREPARATÓRIA	TCU	SIM	Art. 60 da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário
39	Houve exigência de registro ou inscrição no órgão de classe respectivo nos casos em que a legislação infraconstitucional não condicione o exercício de uma dada atividade à inscrição no órgão de classe respectivo?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67, inciso V da Lei 14.133/2021
40	Houve exigência de registro dos responsáveis técnicos no quadro de profissionais da licitante na data da licitação, em vez de na data da contratação?	PREPARATÓRIA	TCU	NÃO	Art. 67, I, II e III da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário
41	Houve exigência de experiência mínima na execução de determinado serviço ou na aplicação de determinado quantitativo de material que poucos fornecedores são capazes de executar, e que, por circunstância de mercado, já se saiba de antemão que serão subcontratados?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67 §§ 1º e 2º da Lei 14.133/2021

42	Houve exigência de somatória de atestados de qualificação técnica sob a condição de que os serviços tenham sido "executados concomitantemente"?	PREPARATÓRIA	TCU	NÃO	Art. 67, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2614/2024 – Plenário
43	Houve exigência de atestados em quantidade mínima ou máxima fixa?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021
44	Houve exigência de atestado em quantidade superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021
45	Houve exigência de tipologia da obra no atestado, se residencial ou não?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021
46	Houve exigência quanto a limitação de tempo do atestado?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021
47	Houve exigência de atestados com realização de atividades em locais específicos?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021
48	Houve rejeição de atestados emitidos por empresas do mesmo grupo econômico sem diligências pertinentes?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	Art. 67, inciso II e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/2021
49	O edital possui lacunas perceptíveis ou erros grosseiros?	PREPARATÓRIA	DOCTRINA	NÃO	
50	Houve resposta das impugnações e pedidos de esclarecimento?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	TCU	SIM	Art. 164, parágrafo único da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2457/2024 – Plenário
51	Houve esclarecimento de dúvidas de forma não escrita ou não direcionadas a todos os licitantes?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	DOCTRINA	NÃO	Art. 12, inciso I da Lei 14.133/2021 Art. 164 da Lei 14.133/2021
52	Houve publicação dos editais expedidos na forma escrita com extratos publicados no DOU, DOE ou em jornal de grande circulação no Estado, Município ou região?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	DOCTRINA	SIM	Art. 54 da Lei 14.133/2021

53	A publicação do edital foi tempestiva?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	DOCTRINA	SIM	Art. 55 da Lei 14.133/2021
54	O edital foi publicado perto de prazo útil restrito, ou próximo de feriados prolongados?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	DOCTRINA	NÃO	Art. 55 da Lei 14.133/2021
55	Tem indício de adulteração da publicação no Diário Oficial para comprovar publicação?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	DOCTRINA	NÃO	Art. 54 da Lei 14.133/2021
56	Houve cobrança de valores ou qualquer atitude que dificultou o acesso ao edital?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	DOCTRINA	NÃO	
57	Houve liberação de informações confidenciais antecipadamente ou seletivamente?	DIVULGAÇÃO DO EDITAL	DOCTRINA	NÃO	Art. 337-J do Código Penal
58	Restou demonstrada a ausência de expertise dos responsáveis pela condução do procedimento licitatório?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	Art. 7º inciso II da Lei 14.133 /2021
59	A condução do processo licitatório se deu por uma só pessoa do ente?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	Arts. 7º §1º da Lei 14.133/2021
60	Ocorreram atrasos injustificáveis na seleção do licitante vencedor?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	Art. 5º da Lei 14.133/2021 (princípio da proporcionalidade e razoabilidade)
61	Há registros de documentos emitidos em sequência por empresas diferentes?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
62	Foram identificadas propostas com a mesma variação linear de preços?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
63	Foram identificadas assinaturas diferentes do mesmo representante legal da licitante em documentos diferentes?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
64	Houve um número reduzido de propostas apresentadas e pouco interesse do certame?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
65	O tempo para apresentação de propostas foi adequado?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	SIM	Art. 55 da Lei 14.133/2021
66	O tempo para análise das propostas foi adequado?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	SIM	

67	Foram concedidas exceções aos prazos normais do processo licitatório?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
68	Houve desistência inesperada por parte de uma das empresas em perfeitas condições de vencer o certame?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
69	Existem diferenças entre as propostas com manifesta desproporcionalidade? Nota-se valores contidos em propostas que não se explicam racionalmente, à vista de sua margem elevada em um nítido propósito de não vencer a disputa?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
70	Houve apresentação de propostas com as quais o licitante não teria possibilidade de vencer, com erros grosseiros do tipo “valor zero”, “esquecimento de valor” ou acima do valor de referência?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
71	Duas ou mais propostas submetidas possuem indícios de que foram criadas ou editadas por um mesmo fornecedor?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
72	Tomou-se conhecimento de que os concorrentes encontram-se socialmente e têm reuniões pouco antes da apresentação de propostas?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
73	Houve apontamento, nas atas das sessões da comissão de licitação, dos motivos de eventuais desclassificações ou inhabilitações de licitantes?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	SIM	
74	Dentre os documentos apresentados pelas licitantes, foi identificado assinatura de engenheiros diferentes com mesmo número de registro no Conselho competente?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	

75	Dentre os documentos apresentados pelas licitantes, houve identificação de mesmos erros de grafia ou de digitação em propostas que deveriam ter origens diversas?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
76	Houve identificação de que pessoas jurídicas participantes da licitação possuem um controlador comum, que exerce a gerência ou assume a responsabilidade técnica de todas?	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	DOCTRINA	NÃO	
77	Existe correspondência entre o objeto licitado e ramo de atuação da empresa vencedora?	JULGAMENTO	DOCTRINA	SIM	
78	Empresa vencedora cumpre os requisitos do Edital e os preços máximos fixados pelo órgão?	JULGAMENTO	DOCTRINA	SIM	
79	A empresa vencedora da licitação é inidônea para contratar com a Administração Pública?	JULGAMENTO	DOCTRINA	NÃO	Art. 337-M do Código Penal
80	Houve informação de que vencedor do certame ofereceu brindes, festas, refeições para servidores do ente?	JULGAMENTO	DOCTRINA	NÃO	
81	A empresa vencedora encontra-se ativa no CREA?	JULGAMENTO	DOCTRINA	SIM	
82	Em caso de participação de MEE ou EPP, foi verificado o faturamento do ano anterior superior ao limite e que tenha usado benefícios ilegalmente?	JULGAMENTO	DOCTRINA	NÃO	Art. 3º da Lei Complementar 123/2006 Art. 4º da Lei 14.133/2021
83	As empresas participantes existem juridicamente junto ao órgão fiscal?	JULGAMENTO	DOCTRINA	SIM	Art. 66 da Lei 14.133/2021
84	As respostas aos recursos constam na plataforma da licitação e no portal da transparência?	RECURSAL	TCU	SIM	Art. 165 da Lei 14.133/2021 Acórdão TCU nº 2457/2024 – Plenário